

“YUQORI TO‘PALANG” MILLIY TABIAT BOG‘I SUV HAVZASI QORINOYOQLI MOLLYUSKALARI VA ULARNING BIOLOGIYASI VA EKOLOGIYASI

O‘.Z.Xayitova¹, O‘rovov Sherzod Botirjon o‘g‘li², Abdusamatova Dilso‘z Zoirjon qizi³

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika institute “Biologiya va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari texnologiyalari “kafedra o‘qituvchisi,

²“Yuqori To‘palang” MTB ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta‘lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593054>

Annotatsiya. Maqolada Hisor tog‘ tizmasida joylashgan “Yuqori To‘palang” milliy tabiat bog‘i chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalarining taksanomiyasi va ekologiyasiga oid ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: milliy tabiat bog‘i, chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalari, konxologik belgilar, chig‘anoq, tel‘matofil, fitofil, fitoreofil, krenofil.

Аннотация. В статье представлены данные по таксономии и экологии пресноводных брюхоногих моллюсков Национального природного парка «Верхний Топаланг», расположенного в горном хребте Гисар.

Ключевые слова: национальный природный парк, пресноводные брюхоногие моллюски, конхологические признаки, раковина, тельматофил, фитофил, фитореофил, кренофил.

Abstract. The article presents data on the taxonomy and ecology of freshwater gastropods of the “Upper Tupalang” National Nature Park located in the Hisar mountain range.

Key words: national nature park, freshwater gastropods, conchological features, shell, telmatophile, phytophile, phytoreophile, crenophile.

Kirish: Hozirgi vaqtda biologik xilma-xillikni saqlash, ularni muhofaza qilish va hayvonot dunyosi bioresurslaridan oqilona foydalanishni rivojlantirish sohasida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilib. ayniqsa, endemik turlar son jihatdan oldinda turadigan mintaqalar malakofaunasi xilma-xilligini ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy usullari yordamida o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shunday hududlardan biri sifatida geografik o‘rni, o‘ziga xos iqlim sharoiti, malakofaunasining xilma-xilligi bilan O‘zbekistonning boshqa hududlaridan keskin ajralib turadigan janubiy O‘zbekiston tog‘lari, xususan, Hisor tog‘ tizmasi “Yuqori To‘palang” milliy tabiat bog‘i hududida yashovchi qorinoyoqli mollyuskalar tur tarkibini aniqlash va ekologik xususiyatlarini ochib berish, olingan ma‘lumotlar bo‘yicha ularning tabiatdagi va xo‘jalik ahamiyatini o‘rganish hamda kamyob turlarning muhofazasiga, zararli turlarga qarshi esa kurash chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi. Chuchuk suv qorinoyoqli mollyuskalari tadqiqot uchun murakkab bir guruh hisoblanib, tarqalishi va individlar sonining ko‘pligi, ekosistemalardagi muhim o‘rni, zoogeografiya

muammolari, chuchuk suv faunasi tarixini, gidrobiologiya masalalarini va bir qator ekologik xususiyatlarini o'rganuvchi hamda ekologik monitoring, bioindikatsiya kabi amaliy masalalarni hal qilishda tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga jalb etib kelmoqda. O'zbekistonda chuchuk suv qorinoqli mollyuskalarining taksonomiyasi va ekologiyasini o'rganish bo'yicha tegishli ilmiy ma'lumotlar Z.Izzatullayev [1, 2], A.Karimqulov [3] va J.Qudratov [4] kabi olimlar ishlarida bayon qilingan. Ammo, ilmiy adabiyotlar va manbalarda Hisor tog'ining janubiy-g'arbiy hududlari, xususan, “Yuqori To'palang” milliy tabiat bog'i chuchuk suv qorinoqli mollyuskalarining taksonomik tarkibi va ekologiyasi to'g'risida ma'lumotlar amalda kam uchraydi, keltirilgan ma'lumotlar bu borada chuqur tadqiqotlar olib borilmaganligini ko'rsatadi. Bu esa mazkur tadqiqot ishining dolzarbligini belgilab berdi.

Asosiy qism: Tadqiqot maqsadi “Yuqori To'palang” milliy tabiat bog'ida uchrovchi chuchuk suv qorinoqli mollyuskalarining taksonomik tarkibini aniqlash va ekologiyasini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot materiallari 2023-2024 yillarda Milliy tabiat bog'ining Xo'ja Siddiq (Vajjaksoy va Kishtut daryosi havzasi), Kishtut (Sinchasoy va Zambeksoy soylari, Kishtut daryosi havzasi) va Zambek (Zevarsoy, Chakalsoy, Baganikatsoy, Sesangasoy, Sagdorsoy, Xushsoy, Dilisoy, Tamarxutsoy va Chashmai Xunikansoy kabi soylar) marshruti yo'nalishi bo'yicha olib borilgan ekspeditsiyalar asosida yig'ildi. Chuchuk suv qorinoqli mollyuskalarini yig'ish, fiksatsiya qilish va tur tarkibini aniqlash V.I.Jadin (1960) metodi bo'yicha amalga oshirildi.

Tadqiqot hududida chuchuk suv qorinoqli mollyuskalarining quyidagi turlari uchrashligi aniqlandi: Mollusca tipi, Gastropoda **Cuvier, 1795** sinfi Littoriniformes Pcelintsev, 1863 turkumi Lymnaeidae Rafinesque, 1815 oilasi *Lymnaea* Lamarck, 1799 avlodi *Lymnaea thiessea* Clessin, 1979 (1-rasm)

Konxologik belgilari. Chig'anoqning o'lchamlari: balandligi 6,0-6,3 mm, katta diametri 3,1-3,4 mm. Chig'anoq og'zi balandligi 2,8 mm, kengligi 3,1 mm. Ekologiyasi. Tez qurib qoluvchi va kichik chashma suvlarida yashaydi [4]. Milliy bog'ning Zambeksoy atroflaridagi kichik jilg'alarida yashashligi aniqlandi.

1-rasm. *Lymnaea thiessea* turi (asl nusxa).

Konxologik belgilari. Chig'anog'i kichik, “bashnyasimon”, baland konussimon shaklda. Rangi sarg'ish, och shoxsimon, shoxrang, qo'ng'ir shoxsimon yoki jigarsimon-qo'ng'ir.

Chig'anoq devorlari o'rtacha qalinlikka ega, ba'zan yupqa. Chig'anoq yuzasi o'ta yaltiroq tusda, silliq. Skulpturasini ingichka chiziqlar tashkil etadi. Chig'anoq o'ramlar soni 6 ta. Chig'anoq o'ramlari baland, umumiy balandligining 0,6-0,7 qismiga teng. Chig'anoqning morfologik belgilari o'zgaruvchan [1].

Chig'anoqning o'lchamlari: balandligi 7,4-11 mm, katta diametri 3,1-3,5 mm. Chig'anoq og'zi balandligi 4,4 mm, kengligi 3,5 mm. Ekologiyasi. Tel'matofil tur. Asosan, qurib qoluvchi va kichik chashma suvlarining chetida va loylarda yashaydi [4].

Milliy bog' hududida Vajjaksoyning o'ng va chap qirg'oqlaridagi vaqtinchalik suvlarida uchraydi.

2-rasm. *Lymnaea auricularia* turi (asl nusxa).

Chig'anoqning rangi sarg'ish, och-sarg'ish, shoxsimon, sarg'ish-shoxsimon hamda xirashoxsimon rangga ega. [1]. Chig'anoqning o'lchamlari: balandligi 2,5-3,1 mm, katta diametri 21-24 mm. Chig'anoq og'zi balandligi 28 mm, kengligi 20 mm.

Ekologiyasi. Fitoreofil tur. Sekin va tez oquvchi turli suv havzalari qirg'og'ida, suvo'tlar orasida uchraydi [2]. Milliy bog'ning Sinchasoy havzasining o'rta qismi, Zanbeksoy suvlarida yashashligi qayd qilindi.

3-rasm. *Lymnaea oblonga* turi (asl nusxa).

Konxologik belgilari. Chig‘anoq shakli baland minorasimon, jigarrang, o‘ramlar soni 5 ta, sekin ortib boruvchi, kuchli qabariq, zinapoyasimon. Oxirgi o‘ramning balandligi chig‘anoq umumiy balandligining 0,7 qismidan kichikroq. Chig‘anoq og‘zi chig‘anoq balandligi bo‘yicha kuchli cho‘zilgan, ovalsimon. Og‘zining yuqori qismi o‘tkir burchak hosil qilib tutashgan. Kindigi tor tirqishli. Chig‘anoq o‘lchamlari: balandligi 6,4-7,0 mm, katta diametri 3,4-3,7 mm. Chig‘anoq og‘zi balandligi 2,8 mm, kengligi 2,6 mm [1]. Ekologiyasi. Buloq va chashmalardagi toshlar ostida hamda ustida yashaydi [4]. Milliy bog‘ning Vajjaksoy oqar suvlari, Xovot chegaralari hududlaridagi suv havzalarida uchradi.

4-rasm. *Lymnaea bactriana* turi (asl nusxa).

Konxologik belgilari. Chig‘anoq hajmi o‘rtacha kattalikda, o‘ramlari chapga buralgan, uchlituxumsimon, devorlari qalin, xira shaffof yoki shaffof. Chig‘anoq och-shoxsimon, ba‘zida oq yoki jigarrang tuslarga ega. Chig‘anoq yuzi silliq ipakdek. Chig‘anoqning gumbazi uchli, 4,5-5 o‘ramli, biroz bo‘rtib chiqqan va unchalik chuqur bo‘lmagan choklar yordamida ajralib turadi, oxirgi o‘ram kuchli bo‘rtib chiqqan. Chig‘anoq o‘lchamlari: balandligi 11-16 mm, kengligi 6-9 mm. Chig‘anoq og‘zi balandligi 11 mm gacha, kengligi 7,4 mm [4]. Ekologiyasi. Fitofil tur hisoblanib, tekislik va adir mintaqalarining sekin oqadigan suv havzalari qirg‘oqlarida, u yerlarda o‘sovchi suvo‘tlar orasida yashaydi [4].

Xulosa: Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra “Yuqori To‘palang” milliy tabiat bog‘i hududida chuchuk suv qorinoqyoli mollyuskalarining 3 oila 3 avlodga mansub 8 turi tarqalganligi aniqlandi. Turlar sonining ko‘pligi jihatidan Lymnidae oilasi vakillari dominantlik qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Izzatullayev Z. Nazemniye mollyuski Gissarskogo xrebt i sopredel'nix rayonov Tadjikistana.: Avtoref. dis. ...kand. biol.nauk. -L., 1970. -19 s.
2. Izzatullayev Z.I. Vodniye mollyuski Sredney Azii i sopredel'nix territoriy (sostav, osobennosti obraza jizni, rasprostraneniya, zoogeografii i istorii formirovaniya fauni, xozyaystvennoye znachenie): Dis. ... dokt. biol. nauk. – Leningrad:. ZIN AN SSSR, 1987. – 977 s.
3. Karimqulov A. Shimoli-g'arbiy Turkiston tog' tizmasi qorinoyoqli mollyuskalarining faunasi, ekologiyasi va zoogeografiyasi.: Avtoref. dis ... kand. biol.nauk. –Tashkent: IZ AN RUz, 2011. – 22 b.
4. Qudratov J.A. Nurota tog'lari qorinoyoqli mollyuskalari (Gastropoda, Pulmonata, Pectinibranchia): taksonomiyasi, bioekologik xususiyatlari, tarqalishi va ahamiyati.: Avtoref. dis. ...biol.f.b.f.d.–Toshkent,2018.–20 b.
5. Xayitova O'.Z.- **“Yuqori To‘Palang” Milliy Tabiat Bog‘i quruqlik mollyuskalarining taksonomik tarkibi. Bilogik xilma- xillikni saqlash va Biologiyaning Zamonaviy Muammolari. 2024.06.15.31-35 bet.**
6. Xayitova O'.Z -To‘palangdaryo hududida uchrovchi mollyuskalar bioekologiyasi. “Tabiiy fanlarni integratsiyasining istiqbollari” Respublika ilmiy va amaliy konferensiyasi,139-141 bet.